

ABSCHLUSSBERICHT

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen: SCHE 2333/1-1

Projektnummer: 547240657

Titel des Projekts: Schutz vor Dentin-Erosion: Biomodifikation mit natürlichen Substanzen

Name des Antragstellers: Anton Schestakow

Dienstanschrift: Universität des Saarlandes, Klinik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive Zahnheilkunde, Gebäude 73, Kirrberger Straße 100, 66421 Homburg, Deutschland

Name der aufnehmenden Person und Institution: Prof. Dr. Chun Hung Chu, University of Hong Kong, Faculty of Dentistry, Hong Kong, China

Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer): 02.10.2024 bis 20.09.2025

2 Zusammenfassung/Summary

Zusammenfassung:

Der Verlust von Zahnhartsubstanz durch Erosion, also durch den Einfluss nicht-bakterieller Säuren, stellt vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und einer zunehmend längeren Zahnerhaltung eine wachsende Herausforderung in der Zahnmedizin dar. Besonders komplex verläuft die Erosion im Dentin (Zahnbein), das nach dem Verlust des äußeren Zahnschmelzes freigelegt wird. Aufgrund seines hohen organischen Anteils enthält Dentin ein empfindliches Kollagennetzwerk, das durch Säureeinwirkung demineralisiert und freigelegt wird. Dieses Netzwerk spielt eine zentrale Rolle bei der natürlichen Remineralisation. Allerdings ist freiliegendes Kollagen anfällig für den Abbau durch körpereigene Enzyme, was die Remineralisation einschränkt.

Ziel dieses Projekts war es, zu untersuchen, ob natürliche Kollagen-Quervernetzer dieses empfindliche Netzwerk stabilisieren können. In Laborexperimenten wurden Kollagenfilme aus menschlichem Dentin mit verschiedenen natürlichen Aldehyden, darunter Zimtaldehyd, Vanillin und Dialdehydstärke, behandelt. Anschließend wurde geprüft, inwieweit das behandelte Kollagen gegenüber enzymatischem Abbau resistenter ist. Dabei zeigte sich insbesondere Dialdehydstärke als wirksam und konnte das Kollagennetzwerk vor Abbau schützen sowie seine Struktur erhalten.

Ergänzend wurde in einer Literaturübersicht analysiert, welchen Einfluss Kollagen-Quervernetzer auf die Remineralisation haben können. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Substanzen nicht nur zur Stabilisierung des Kollagens beitragen, sondern auch die Remineralisation fördern können, unter anderem durch funktionelle Gruppen, die mit Kalzium-Ionen interagieren.

Die im Rahmen dieses Projekts gewonnenen Erkenntnisse könnten eine Grundlage für neue präventive Strategien in der Zahnmedizin bilden. Der Einsatz natürlicher Quervernetzer könnte helfen, Zahnhartsubstanz länger zu erhalten, insbesondere bei Patienten mit erhöhtem Risiko für Erosion. Zukünftige Studien sollten die Wirksamkeit dieser Substanzen unter realitätsnahen Bedingungen in der Mundhöhle weiter untersuchen.

Summary:

The loss of dental hard tissue due to erosion, caused by non-bacterial acids, represents a growing challenge in dentistry, particularly in the context of demographic change and the increasing longevity of natural teeth. Erosion is especially complex in dentin, which becomes exposed after the outer enamel is lost. Due to its high organic content, dentin contains a collagen network that becomes demineralized and exposed upon acid impact. This network plays a central role in natural remineralization. However, exposed collagen is susceptible to degradation by endogenous enzymes, which limits the remineralization process.

The aim of this project was to investigate whether natural collagen cross-linkers can stabilize this vulnerable network. In laboratory experiments, collagen films derived from human dentin were treated with various natural aldehydes, including cinnamaldehyde, vanillin, and dialdehyde starch. The resistance of the treated collagen to enzymatic degradation was then assessed. Among the tested substances, dialdehyde starch proved effective in protecting the collagen network from degradation and preserving its structure.

In addition, a literature review was conducted to analyse the potential effects of collagen cross-linkers on remineralization. The findings suggest that these substances not only help stabilize collagen but may also promote remineralization, partly through functional groups that interact with calcium ions.

The insights gained from this project could form the basis for new preventive strategies in dentistry. The use of natural cross-linkers may help preserve dental hard tissue for longer, especially in patients at increased risk of erosion. Future studies should further investigate the efficacy of these substances under realistic conditions in the oral environment.

3 Wissenschaftlicher Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangsfragen und Zielsetzung

Der Erhalt natürlicher Zähne bis ins höhere Lebensalter gilt als zahnmedizinischer Erfolg, bringt jedoch neue Herausforderungen mit sich. Eine davon sind dentale Erosionen, die zunehmend mit veränderten Ernährungsgewohnheiten und dem regelmäßigen Konsum säurehaltiger Lebensmittel und Getränke in Verbindung stehen [1, 2]. Erosion bezeichnet den säurebedingten Verlust von Zahnhartsubstanz ohne bakterielle Beteiligung und verläuft in frühen

Stadien häufig symptomlos. Klinisch relevant wird sie meist erst mit der Freilegung des Dentins [3, 4]. Die Demineralisation des Dentins führt zur Exposition der organischen Matrix, die überwiegend aus Kollagen Typ I besteht. Dieses freiliegende Kollagennetzwerk wirkt zunächst protektiv und kann als Gerüst für Remineralisationsprozesse dienen. Gleichzeitig ist es jedoch anfällig für den enzymatischen Abbau durch körpereigene Proteasen [5-7]. Die Stabilisierung freigelegten Kollagens stellt daher einen Ansatz für präventive Strategien bei Erosion von Dentin dar [8].

Kollagenvernetzer können den enzymatischen Abbau reduzieren. Glutaraldehyd gilt hierbei als hochwirksam, ist jedoch aufgrund seiner Zytotoxizität und potenzieller Nebenwirkungen für eine wiederholte oder präventive Anwendung nur eingeschränkt geeignet [9]. Vor diesem Hintergrund haben natürliche Aldehyde als potenziell biokompatiblere Alternativen an Interesse gewonnen [10]. Substanzen wie Cinnamaldehyd und Vanillin können kovalente Bindungen mit Kollagen eingehen und zeigten in anderen biomedizinischen Kontexten günstige Effekte auf Kollagen-basierte Materialien [11, 12]. Dialdehydstärke, ein polymerer Aldehyd mit multiplen reaktiven Gruppen, konnte in nicht-dentalen Geweben die Kollagenstabilität erhöhen [13, 14]. Ob diese natürlich abgeleiteten Aldehyde jedoch geeignet sind, das strukturell besondere Kollagennetzwerk von demineralisiertem Dentin wirksam vor enzymatischer Degradation zu schützen, war bislang nicht untersucht.

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, die Wirkung ausgewählter natürlicher Aldehyde, Cinnamaldehyd, Vanillin und Dialdehydstärke, auf die Stabilität demineralisierten Dentinkollagens gegenüber enzymatischem Abbau zu evaluieren. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen eine Grundlage dafür schaffen, natürliche Quervernetzer als potenzielle Bestandteile zukünftiger präventiver Strategien zur Erhaltung erodierten Dentins zu bewerten.

3.2 Ergebnisse und Erkenntnisse

Für die Analyse wurden ultradünne Kollagenfilme aus vollständig demineralisierten humanen Dentin-Proben hergestellt. Die Proben wurden für 3 min mit 4%igen Lösungen der jeweiligen Substanzen behandelt. Die chemische Interaktion zwischen Kollagen und Quervernetzer wurde mittels Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie (FTIR) untersucht. Die Stabilität des Kollagens gegenüber enzymatischer Degradation wurde anhand des Hydroxyprolin-Assays

nach Kollagenase-Exposition quantifiziert. Ergänzend erfolgte eine ultrastrukturelle Analyse des Kollagennetzwerks mittels Transmissionselektronenmikroskopie (TEM).

Die FTIR-Analysen zeigten, dass die charakteristischen Amide-Banden des Kollagens durch keine der getesteten Substanzen verändert wurden. Die Integrität der Kollagen-Triple-Helix blieb somit in allen Behandlungsgruppen erhalten. In sämtlichen behandelten Proben konnte jedoch eine erhöhte Signalintensität bei 1657 cm^{-1} nachgewiesen werden, was auf die Bildung von C=N-Bindungen im Sinne von Schiff'schen Basen hinweist und eine chemische Vernetzung des Kollagens nahelegt.

Die quantitative Bestimmung des Hydroxyprolin-Assays ergab deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Gruppen. In der Kontrollgruppe (Wasser) betrug die freigesetzte Hydroxyprolin-Menge $15,5 \pm 6,4\ \mu\text{g}$. Nach Behandlung mit Vanillin ($13,6 \pm 8,0\ \mu\text{g}$) und Zimtaldehyd ($11,1 \pm 6,7\ \mu\text{g}$) zeigte sich lediglich eine geringe Reduktion der enzymatischen Degradierbarkeit. Dialdehydstärke führte zu einer deutlich verminderten Hydroxyprolin-Freisetzung von $6,1 \pm 4,3\ \mu\text{g}$ und damit zu einer signifikanten Stabilisierung des Kollagens. Die stärkste Reduktion wurde erwartungsgemäß nach Behandlung mit Glutaraldehyd beobachtet ($0,9 \pm 0,8\ \mu\text{g}$).

Die Ergebnisse der TEM-Analyse bestätigten diese Befunde auf ultrastruktureller Ebene. In der Kontrollgruppe sowie nach Behandlung mit Vanillin und Zimtaldehyd zeigte sich nach enzymatischer Exposition eine ausgeprägte Desintegration des Kollagennetzwerks mit vergrößerten interfibrillären Räumen und Fragmentierung der Fibrillen. In den mit Dialdehydstärke behandelten Proben blieb die Netzwerkstruktur hingegen weitgehend erhalten. Die Glutaraldehyd-Gruppe wies nahezu unveränderte Kollagenstrukturen auf.

In der Gesamtauswertung zeigen die Ergebnisse, dass natürlich vorkommende Aldehyde grundsätzlich mit demineralisiertem Dentinkollagen reagieren und dessen enzymatischen Abbau reduzieren können, allerdings mit deutlich unterschiedlicher Wirksamkeit. Die vergleichsweise geringe Schutzwirkung von Vanillin und Zimtaldehyd ist vermutlich auf deren monofunktionellen chemischen Aufbau sowie auf eingeschränkte Interaktionen mit der hydrophilen Kollagenmatrix zurückzuführen. Die im Vergleich zu Glutaraldehyd geringere Wirkung ist möglicherweise auf strukturelle Unterschiede zwischen dem polymeren Dialdehydstärke und dem kleinmolekularen Glutaraldehyd zurückzuführen. Gleichwohl konnte gezeigt werden, dass bereits eine kurzzeitige Applikation von Dialdehydstärke ausreicht, um eine messbare biologische Wirkung zu erzielen.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass Dialdehydstärke eine potentielle natürliche Alternative zu Glutaraldehyd zur Stabilisierung demineralisierten Dentinkollagens darstellen könnte. Die Substanz vereint eine Schutzwirkung mit günstigen Eigenschaften hinsichtlich Biokompatibilität und Anwendbarkeit. Die Daten liefern damit eine Grundlage für weiterführende Untersuchungen zur Entwicklung präventiver Konzepte gegen enzymatischen Abbau bei Dentin-Erosion [15]

Ergänzend zu den experimentellen Arbeiten wurde in einer Übersichtsarbeit die Rolle von Kollagen-Quervernetzer in der Dentin-Remineralisation systematisch aufgearbeitet. Die Analyse zeigte, dass Quervernetzer neben der Stabilisierung der organischen Matrix auch aktiv zur Mineralisation beitragen können. Funktionelle Gruppen wie Carbonyl-, Hydroxyphenyl- und Amidgruppen wurden als potenzielle nukleationsfördernde Zentren identifiziert, die die Kalziumbindung erleichtern und die Kristallisation amorpher Kalziumphosphate unterstützen. Darüber hinaus wurden Hinweise darauf gefunden, dass Quervernetzer die Benetzbarkeit der Dentinoberfläche verbessern und damit die Penetration remineralisierender Lösungen fördern können [16].

3.3. Abweichungen vom ursprünglichen Konzept

Im Verlauf des Projekts wurden punktuelle Anpassungen am ursprünglich geplanten Konzept vorgenommen, die der methodischen Optimierung sowie der Erhöhung der klinischen Relevanz dienten und die Zielsetzung des Projekts nicht beeinträchtigten.

Eine inhaltliche Abweichung betraf die Auswahl der untersuchten Substanzen. Anstelle der ursprünglich vorgesehenen Verbindungen Chitosan (Amino-Polysaccharid) und Oleuropein-Aglykon (Polyphenol) wurde Vanillin als weiterer natürlicher Aldehyd in das Studiendesign aufgenommen. Diese Entscheidung ermöglichte einen direkten Vergleich strukturell unterschiedlicher Aldehyde innerhalb einer Substanzklasse unter identischen experimentellen Bedingungen. Die final untersuchten Substanzen umfassten Vanillin, Zimtaldehyd und Dialdehydstärke als natürliche Aldehyde sowie Glutaraldehyd als Positivkontrolle und Wasser als Negativkontrolle.

Eine weitere Abweichung betraf das verwendete Ausgangsmaterial. Abweichend vom ursprünglichen Konzept wurde auf bovines Dentin verzichtet und stattdessen humanes Dentin zur Herstellung der Kollagenfilme eingesetzt, um die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf kli-

nische Fragestellungen zu verbessern. Hierfür wurde ein separater Ethikantrag gestellt und genehmigt.

Im Bereich der Analytik wurde die ursprünglich vorgesehene Quantifizierung des Kollagenabbaus mittels Gewichtsmessung verworfen, da die verfügbare Messtechnik keine ausreichende Sensitivität aufwies. Stattdessen erfolgte die quantitative und qualitative Bestimmung des enzymatischen Abbaus mittels Hydroxyprolin-Assay respektive TEM.

3.4 Umgang mit Forschungsdaten

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wurden Mess- und Bilddaten mit einem Gesamtumfang von über 4 GB erzeugt. Es wurden keine Daten generiert, die sich für eine weitergehende Nachnutzung außerhalb der im Projekt verfolgten Fragestellung eignen. Die Rohdaten wurden im institutionellen Repositorium der University of Hong Kong archiviert und werden dort für mindestens zehn Jahre gespeichert. Zusätzlich erfolgte eine Sicherung auf privaten Datenträgern. Die Daten können auf Anfrage bereitgestellt werden. Die strukturierten und ausgewerteten Datensätze wurden im Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Publikation öffentlich zugänglich gemacht. Die Datenspeicherung erfolgte methodenbezogen in getrennten Verzeichnissen. Zur einheitlichen Identifikation wurde ein standardisiertes Benennungsschema verwendet ([Prüfsubstanz][Kondition][Datum JJJJMMTT].[Datenformat]). Die Daten liegen in gängigen Formaten vor und können mit frei verfügbarer Tabellenkalkulations-, Textverarbeitungs- und Bildbearbeitungssoftware genutzt werden. Da keine personenbezogenen oder anderweitig sensiblen Daten erhoben wurden, bestehen keine rechtlichen oder datenschutzrechtlichen Einschränkungen. Alle am Projekt beteiligten Mitarbeitenden verfügen über die erforderlichen Zugriffs- und Nutzungsrechte. Die Verantwortung für den Umgang mit den Forschungsdaten liegt beim Antragsteller. Die langfristige Archivierung im institutionellen Repositorium sowie die kostenfreie Speicherung werden durch die University of Hong Kong gewährleistet.

3.5 Literaturverzeichnis

- [1] C. Ganss, J. Klimek, K. Giese, Dental erosion in children and adolescents--a cross-sectional and longitudinal investigation using study models, Community Dent. Oral Epidemiol. 29(4) (2001) 264-71. <https://doi.org/10.1034/j.1600-0528.2001.290405.x>.

- [2] T. Jaeggi, A. Lussi, Prevalence, Incidence and Distribution of Erosion, 2014.
- [3] T. Imfeld, Dental erosion. Definition, classification and links, *Eur. J. Oral Sci.* 104(2) (1996) 151-155. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0722.1996.tb00063.x>.
- [4] A. Lussi, Erosive tooth wear—a multifactorial condition of growing concern and increasing knowledge, *Dental erosion*, Karger Publishers 2006, pp. 1-8.
- [5] D. Kim, B. Lee, S. Thomopoulos, Y.-S. Jun, The role of confined collagen geometry in decreasing nucleation energy barriers to intrafibrillar mineralization, *Nat. Commun.* 9(1) (2018) 962. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03041-1>.
- [6] M.T. Kato, A.L. Leite, A.R. Hannas, M.P. Calabria, A.C. Magalhães, J.C. Pereira, M.A. Buzalaf, Impact of protease inhibitors on dentin matrix degradation by collagenase, *J. Dent. Res.* 91(12) (2012) 1119-23. <https://doi.org/10.1177/0022034512455801>.
- [7] C. Chaussain-Miller, F. Fioretti, M. Goldberg, S. Menashi, The Role of Matrix Metalloproteinases (MMPs) in Human Caries, *J. Dent. Res.* 85(1) (2006) 22-32. <https://doi.org/10.1177/154405910608500104>.
- [8] J. Cai, J.E.A. Palamara, M.F. Burrow, Effects of Collagen Crosslinkers on Dentine: A Literature Review, *Calcif. Tissue Int.* 102(3) (2018) 265-279. <https://doi.org/10.1007/s00223-017-0343-7>.
- [9] C. Chen, C. Mao, J. Sun, Y. Chen, W. Wang, H. Pan, R. Tang, X. Gu, Glutaraldehyde-induced remineralization improves the mechanical properties and biostability of dentin collagen, *Materials Science and Engineering: C* 67 (2016) 657-665. <https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.05.076>.
- [10] A. Indurkar, A. Pandit, R. Jain, P. Dandekar, Plant based cross-linkers for tissue engineering applications, *J. Biomater. Appl.* 36(1) (2021) 76-94. <https://doi.org/10.1177/0885328220979273>.
- [11] Y.S. Kwon, S.H. Lee, Y.C. Hwang, V. Rosa, K.W. Lee, K.S. Min, Behaviour of human dental pulp cells cultured in a collagen hydrogel scaffold cross-linked with cinnamaldehyde, *Int. Endod. J.* 50(1) (2017) 58-66. <https://doi.org/10.1111/iej.12592>.
- [12] P. Sapuła, K. Bialik-Wąs, K. Malarz, Are Natural Compounds a Promising Alternative to Synthetic Cross-Linking Agents in the Preparation of Hydrogels?, *Pharmaceutics* 15(1) (2023) 253. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15010253>.
- [13] G. Jayakumar, S. Kanth, J.R. Rao, B.U. Nair, A molecular level investigation of dialdehyde starch interaction with collagen for eco-friendly stabilization, *J. Am. Leather Chem. Assoc.* 110(05) (2015) 145-151.

- [14] X. Wang, Z. Gu, H. Qin, L. Li, X. Yang, X. Yu, Crosslinking effect of dialdehyde starch (DAS) on decellularized porcine aortas for tissue engineering, *Int. J. Biol. Macromol.* 79 (2015) 813-821. <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.05.044>.
- [15] A. Schestakow, I.X. Yin, C.H. Chu, Preventing enzymatic degradation of demineralized dentin collagen using a natural crosslinker, *Clin. Oral Investig.* 30(1) (2025) 31. <https://doi.org/10.1007/s00784-025-06719-1>.
- [16] A. Schestakow, C.M. Huang, I.X. Yin, C.H. Chu, The role of collagen cross-linker in dentin mineralization: a scoping review, *J. Dent.* 158 (2025) 105799. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2025.105799>.

4 Veröffentlichte Projektergebnisse

4.1 Kategorie A – Fachaufsätze in Peer Review-Zeitschriften, Beiträge zu Konferenzen mit Peer Review oder Sammelbänden sowie Buchpublikationen

- [1] Schestakow, A., Yin, I.X. & Chu, C.H. Preventing enzymatic degradation of demineralized dentin collagen using a natural crosslinker. *Clin Oral Invest* 30, 31 (2026). <https://doi.org/10.1007/s00784-025-06719-1>
- [2] Schestakow, A., Huang, C. M., Yin, I. X., & Chu, C. H. (2025). The role of collagen cross-linker in dentin mineralization: a scoping review. *Journal of Dentistry*, 105799. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2025.105799>

4.2 Kategorie B – Jede weitere Form öffentlich gemachter Ergebnisse

- [1] 17th International Conference of Asian Academy of Preventive Dentistry (2025). Vortrag: "Preventing dentin collagen degradation using natural crosslinkers"

4.3 Patente (angemeldete und erteilte)

nichtzutreffend